

УДК 81.27:159.9
**СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ И ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ СЛЕНГОВ И ЖАРГОНОВ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЁЖИ**

САПАРАЛЫ САБИНА ҚАНАТҚЫЗЫ

Студентка Факультета «Филология и гуманитарные науки» Таразского университета
им. М.Х.Дулати

Научные руководители- **Р.А.ЖУМАГАЛИЕВ, Ж.Г. САРСЕМБЕК**
Тараз, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматриваются психолого-педагогические факторы усвоения сленга и жаргона современной молодежью. Подчеркивается роль сленга как средства социализации и адаптации в саморазвитии молодёжи. Также рассматривается влияние образовательной среды на развитие культуры речи, критического мышления и коммуникативной компетентности.*

***Ключевые слова:** Сленг, молодежь, жаргон, психолого-педагогические факторы, коммуникация, речевая культура, социализация, идентичность*

Современная казахстанская молодежь живет в условиях активного информационного обмена и глобализации, что приводит к формированию особых языковых практик. Данные изменения тесно связаны как с внешними, так и с внутренними факторами. К ним можно отнести семью, школу, высшие учебные заведения, в которых формируется личность ребенка. Подросток с момента рождения становится наиболее осязаемым к усвоению слов и словосочетаний, в которых отражается весь его внутренний мир, его переживание, отношение к жизни, жизненные позиции. Сюда можно отнести психолого-педагогические факторы влияния сленгов и жаргонов на сознание молодежи. В этом процессе наибольшее влияние оказывают западная культура и европейские стандарты мышления. Сленги и жаргоны имеют разные звуковые оттенки и способны изменять классические языки. Необоснованное использование сленгов и жаргонов приводит к утере четко устоявшихся принципов языкового мышления. Также важно знать про коммуникативные потребности и психологические особенности молодых людей. Понимание психолого-педагогических факторов, их усвоение важны для эффективной работы в сфере образования и воспитания.

Теперь перейдем к рассмотрению сленгов и жаргонов, психолого-педагогических факторов их воздействия на сознание молодежи.

Сленг (англ. slang) — набор слов или новых значений существующих слов, а также выражений, составляющих слой разговорной лексики (употребляемых в различных группах), не совпадающий с нормой литературного языка.

В английской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение приблизительно в начале XIX века. Этимология этого слова представляется спорной. На изучение сленга повлияла англоязычная культура (3).

У сленгов есть подростковый вариант. Например: Абилка-в играх способность, полученная при прохождении уровней, либо данная по умолчанию.

Анбоксинг-распаковка открытие подарков, призов, покупок.

Антихайп-движение против всего популярного, модного, мейнстрима.

Апать-подниматься в звании или улучшать что-то.

Байтить-изначально копировать стиль у граффитистов. В геймерской среде-заманивать в ловушку (2).

Жаргон (фр. jargon — «наречие испорченный язык»), от галломор. *gargone — «болтовня» — социолект; отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и

фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий собственной фонетической и грамматической системами (4).

Жаргоны (арго), т.е. диалекты, состоящие из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяемых и сочетаемых элементов одного или нескольких естественных языков и применяемые (обычно в устном общении) отдельной социальной группой с целью языкового обособления, отделения от остальной части данной языковой общности, иногда в качестве тайных языков (например, воровской жаргон) (1).

Можно отметить такие разновидности английского жаргона, как а) "обратный сленг" ("back slang"): например, yob вместо boy; б) "центральный сленг" ("centre slang"): например, ilkem вместо milk, utchker вместо catch; в) "рифмующийся сленг" ("rhyming slang"): например, artful dodger вместо lodger, flea and louse (или cat and mouse) вместо house, sorrowful tale вместо fail; г) так называемый "medical Greek": например, douse-hog вместо house-dog, a stint of pout вместо a pint of stout, to poke a smike вместо to smoke a pipe и т.п. Все эти виды псевдосленга используются исключительно с целью сделать язык той или иной социальной группы непонятным для непосвященного. Для жаргона характерно не только искажение существующих слов языка, но и многочисленные заимствования, внешний облик которых нередко модифицируется таким образом, что они ничем не отличаются от остальных лексем данного языка (1).

Оба явления требуют особого анализа с точки зрения психолого – педагогических факторов, так как их усвоение оказывает влияние на речевое и личностное развитие. Теперь перейдём к факторам:

1. Социально-коммуникативные факторы

Молодёжный сленг зарождается и распространяется в специфических социальных сетях: школьные и студенческие группы, субкультуры, онлайн-сообщества. Принадлежность к группе и потребность в социальной идентичности стимулируют активное заимствование и генерирование сленговых единиц.

2. Психолингвистические механизмы усвоения

Усвоение сленга опирается на те же механизмы, что и обычная лексика: обработка контекста, частотность, контактов, прагматическая мотивация. Подростки обладают высокой пластичностью в создании новых форм и значений.

3. Педагогические факторы и роль образовательной среды

Школа и преподаватель оказывают двойственное влияние: с одной стороны – нормативное регулирование речи, с другой – необходимость понимать и учитывать реальную речь учащихся. Игнорирование разговорной практики ведёт к снижению мотивации.

4. Эмоционально – психологические и возрастные особенности

Сленг часто несёт эмоциональную нагрузку, выражает протест, иронию или близость. Подростки активно используют его для самоидентификации. Важно формировать критическое отношение к агрессивным формам речи.

5. Влияние цифровой среды

Социальные сети, мемы, стрим-платформы и мессенджеры ускоряют генерацию и распространение сленга. Педагоги должны владеть цифровой грамотностью и учитывать интернет – культуру.

Современное общество характеризуется активным использованием молодежью сленга и жаргонов. Эти языковые формы становятся важной частью общения, выполняя как коммуникативные, так и психологические функции.

Сленг играет важную роль в жизни молодежи. Основные причины его употребления связаны с самовыражением, социализацией и удобством коммуникации. Он является неотъемлемой частью современной речи и отражает динамику культурных процессов. Полное игнорирование сленга невозможно – его следует изучать и учитывать в педагогической практике.

Описывающие эмоции и состояния:

Кринж: испанский стыд, чувство неловкости за кого – то. (Где используется: в интернете, при общении с друзьями. Примеры: – «Посмотрела это видео — просто кринж!» – «Так одеться в школу — полный кринж»)

Вайб: Атмосфера, настроение, энергетика, места или человека. Примеры: – «Запилит новое видео на YouTube.» – «Надо запилить фото с отпуска.» (Где используется: когда говорят о музыке, месте, человеке. Примеры: – «У этого кафе очень уютный вайб.» – «Твоя песня передаёт классный вайб.»)

Агриться: Злиться, быть агрессивным. (Где используется: в играх, чатах, разговорах. Примеры: – «Не агрись, это просто игра» – «Он сразу агрится, если кто-то с ним не согласен.»)

Описывающие социальные взаимодействия:

Хейтить: ненавидеть, проявлять негатив, оскорблять онлайн. (Где используется: в интернете, в обсуждениях. Примеры: – «Зачем ты всех хейтишь в комментариях?» – «Он постоянно хейтит других блогеров»)

Шеймить; Позорить, стыдить, унижать. (Где используется: в соцсетях, на публике. Примеры: – «Не стоит шеймить людей за их внешность.» – «Она зашеймила его прямо при всех.»)

Оценивающие и описывающие:

Топ, топчик: Хороший, лучший. (Где используется: в разговоре, интернете. Примеры: – «Этот фильм — просто топчик – «Твоя идея — топ!»)

База: Правильное, одобренное мнение. (Где используется: в обсуждениях, чатах. Примеры: – «Согласен, это база.» – «То, что ты сказал — чистая база.»)

Описывающие действия и предметы:

Флексить: Веселиться, танцевать, хвастаться. (Где используется: вечеринки, соцсети, клипы. Примеры: – «Они флексят на вечеринке всю ночь – «Он любит флексить в Instagram со своими вещами.»)

Чекнуть: Проверить, посмотреть. (Где используется: в интернете, разговорах. Примеры: – «Чекни мой новый пост!» – «Чекни этот сайт, там всё подробно написано.»)

Запилить: Опубликовать что – то в соцсети. (Где используется: в соцсетях, блогах).

Жаргонизмы следующей сферы можно разделить на следующие группы: наименование учебных предметов: физра – занятие по физической культуре, инглиш – занятия по английскому языку, вышка – занятия по высшей математике, лаба – лабораторная работа; наименования других реалий учебного процесса: шпора – работа; заучка, ботан – человек, который заучивает материал, очень часто не понимая его, столовка – столовая; камчатка, галерка – последние ряды в аудитории; зашиваться, завалить – не сдать контрольную, экзамен; сжечь – выдать себя какими-то действиями. Например, многие малые группы, образованные из лексем вышеупомянутых групп: лексемы, называющие деньги: лавандос, лаве, дубы – деньги; косарь, штука, куски – тысяча денежных единиц; капуста, убитые еноты – доллары; еретики, еноты, еврики – евро. Студенты создали ряд фразеологических оборотов, большинство из которых имеет яркую эмоциональную окраску. Например: ловить ха-ха – смеяться, веселиться; гнать беса – шутить; нарисовать тему – подать видео, получить что-то редкое; быть в теме – присоединиться (5).

Психологические факторы усвоения сленгов и жаргонов связаны с особенностями подросткового и юношеского возраста. Именно в этот период формируется личностная идентичность, а использование сленга становится символом принадлежности к определенной группе. С точки зрения психологии, сленг выполняет адаптивную функцию, снижая барьеры в общении. Использовать жаргон в профессиональном общении с коллегами для быстрой коммуникации и укрепления команды. Избегают использования жаргонизмов при общении с клиентами и в профессиональной документации, чтобы обеспечить ясность и избежать недопонимания.

Педагогические факторы заключаются в влиянии образовательной среды. Если в учебных заведениях уделяется внимание формированию речевой культуры, развитию

критического мышления и навыков коммуникативной компетенции, то молодежь учится разграничивать ситуации: в неформальном общении допускается использование сленга, но в академической или профессиональной сфере доминирует литературная норма. Использовать жаргон с осторожностью и только в контексте, оправданном учебным процессом (например, на уроках русского языка или обществознания). Следует избегать использования жаргона в повседневном общении с учениками, чтобы поддерживать высокий уровень языковой культуры и ясность выражения своих мыслей (3).

Из всего сказанного можно прийти к следующим **выводам**:

1. Психолого – педагогическими факторами усвоения молодежью сленга и жаргона являются социально обусловленные факторы, саморазвитие и потребность в общении с другими людьми посредством коротких диалогов. Сленг служит введением в молодежную среду, но его чрезмерное использование разрушает нашу языковую и литературную профессию, наши языковые ресурсы. Кроме того, он может препятствовать дальнейшему развитию языковых навыков молодого поколения. Однако, поскольку мы являемся растущим молодым поколением, важной задачей педагогов является развитие навыков молодежи и обучение её выбору соответствующих языковых средств в зависимости от ситуации общения.

2. Усвоение сленга современной молодежью – многофакторный процесс. Эффективная педагогическая стратегия – не запрет, а включение реальных речевых практик в образовательный процесс при формировании критического отношения к вредным формам речи.

Предлагаем следующие рекомендации:

1. Формировать культуру речи учащихся через осознанное отношение к языку и понимание его роли в самореализации личности.

2. Интегрировать в образовательный процесс анализ молодежного сленга как социокультурного явления, объясняя его происхождение и влияние.

3. Развивать критическое мышление в отношении языковых новшеств и их воздействия на сознание и поведение молодежи.

4. Создавать позитивную коммуникативную среду в учебных заведениях, способствующую уважению к нормам литературного языка.

5. Использовать медиа-ресурсы и социальные сети для популяризации грамотной, культурной речи среди подростков и студентов.

6. Поддерживать баланс между языковыми инновациями и сохранением культурных традиций.

7. Проводить психолого-педагогические тренинги для укрепления коммуникативных и эмоциональных компетенций без чрезмерного употребления жаргонизмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Маковский М.М Современный английский сленг. Онтология, структура, этимология. Издание 2.- Издательство «Либроком», 2019.
2. Роман Калгаев Сленг подростков или как понять молодежь- Москва, Издательство «Ridero» 2023 г.- 28 стр.
3. <https://www.google.com/gasearch>
4. <https://www.google.com/gasearch>
5. <https://share.google/wPt3OLJbMi4xRs8TM>
6. <https://share.google/35QRTs3lXeHSrFd0q>
7. <https://share.google/byTV4HrDK5kBtvBiF>